

УДК 550.8.055

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНВЕРТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ КЕРНОВОГО
ОПРОВОБОВАНИЯ НА ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ЧУКУРКУДУК (МУРУНТАУСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ)**

Абидова Нигора Алишер кизи

**Младший научный сотрудник, ГУ «Институт минеральных ресурсов»
Узбекистан, г.Ташкент**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162192>

Месторождение Чукуркудук отличается сложным геологическим строением. Рудные тела покрыты мощным чехлом мезозой-кайнозойских отложений от 50м до 350м.

Обычно при проведении ГРП для получения более достоверных данных о строении рудных тел, морфологии, изучения вещественного состава и технологических свойств руды предусматривается проходка подземных горных выработок (штольни, шурфы, и др.). Применение подземных горных выработок возможно при условии, если рудные тела, залежи залегают близко к поверхности и проходка их экономически эффективна. Применение горных выработок позволяет улучшить визуализацию, получить более подробное представление о строении, морфологии и других интересующих геологов данных.

Но применение подземных горных выработок для данного участка не представляется возможным. В связи с этим, на месторождении Чукуркудук все данные упираются на результаты колонковых скважин.

Разведка золоторудного месторождения Чукуркудук, рудные тела которого залегают на глубине от 90м и глубже, осуществляется бурением глубоких до 500-600 м колонковых скважин. Для бурения скважин применялись станки типа ЗИФ одинарными бурильными трубами.

Физико-механические свойства горных пород, воздействие бурового раствора и саморазрушающего агрегата и другие факторы не позволяют получить кондиционно допустимый выход керна (не менее 70%).

Для выяснения надежности получаемой геологической информации при условиях месторождения Чукуркудук, единственным надежным способом является проведение экспериментальных исследований бурением по эталонным скважинам контрольно-заверочных скважин методом конверта (прямая заверка). Данная работа осуществлялась с применением более современных буровых станков типа LM-1200, оснащенных двойной колонковой трубой и комплексом ССК (диаметр керна 47мм).

В процессе работ, по рекомендации главного геолога ГУП «Кызылкумская

ГРЭ» выбраны две эталонные скважины, скважина № 7852 - первый конверт 4 контрольные скважины, РЛ-97, а также скважина № 7759 - второй конверт 4 контрольные скважины, РЛ-104.

По пройденным скважинам составлена таблица результатов рядового и контрольного опробования керновых проб месторождения Чукуркудук.

Таблица №1

Таблица номеров пробуренных скважин, глубина, количество отобранных проб и диаметр коронки

№ п/п	№ скв.	Глубина скв (метр)	Без отбора керна	Кол-во отобранных проб	Тип станка и диаметр коронки
1	7852 (эталонная)	615	85	-	ЗИФ 1200 Ø 76мм
2	7852 А	400.4	91	232	Z-700с Ø76 мм
3	7852 Б	360.5	86	299	Z-700с Ø76 мм
4	7852 Г	400	91	272	Z-700с Ø76 мм
5	7852 Д	350.5	95	129	Z-700с Ø76 мм
6	7759 (эталонная)	478	210	-	ЗИФ 1200 Ø 76 мм
7	7759 А	400	205	194	ЗИФ 1200 Ø 76 мм
8	7759 Б	400	215	184	ЗИФ 1200 Ø 76 мм
9	7759 В	400	205	195	ЗИФ 1200 Ø 76 мм
10	7759 Г	400	215	185	ЗИФ 1200 Ø 76 мм

Бурение контрольно-заверочных скважин при геологических условиях месторождения Чукуркудук является практически единственным и наименее затратным способом оценки достоверности результатов рядового опробования.

В целом породы, слагающие разрез месторождения Чукуркудук, по

буримости относятся к V-XI категории. Неустойчивость пород, присутствие в разрезе мезозой-кайнозойских отложений нецементированных пластов кварцевых песков, пучащих глин, неоднородность, рассланцованность и интенсивная трещиноватость разреза палеозойских отложений с участками интенсивно прокварцованных, ороговикованных и сульфидизированных пород, определяют условия производства бурения на месторождении Чукуркудук как "сложные условия" и относится к 3 й группе сложности по геологическому строению.

Для месторождений аналогичного типа по буримости, основные технологические параметры бурового раствора, измеренные с помощью ЛГР-3, и режим бурения являются следующее:

- вязкость – 15 – 16 сек по СПВ;
- водоотдача – 60 см³/30 мин;
- рН – 6.

Режим бурения:

- скорость вращения снаряда – 1500 об/мин;
- подача промывочной жидкости – 20 – 22 л/мин;
- осевая нагрузка – на весу.

Учитывая возможные осложнения, доход до забоя для промывания шлама целесообразно переходить на силикатоплимерный раствор «СПР», разработанный в ГП «ИМР».

Таким образом, переход бурения с использованием бурового раствора на основе частично гидролизованного полиакриламида, осложнения процесса бурения ликвидируется. Благодаря исключительным инкапсулирующим свойствам полимера, можно обеспечить высокую стабильность отвала стенок скважины.

References:

1. Дж.И.Валиев, И.У. Аблакулов, Ф.Ф. Халилов. Н.А Абидова, Р.Р.Расулов и др., отчет по хоздоговорной теме № 1147-15. «Представительность и достоверность опробования колонковых скважин, применяемых при детальной оценке месторождения Чукуркудук Мурунтауского рудного поля», ГП «ИМР» 2019г..